

ELEKTRON IDENTIFIKATSIYA TIZIMI VA LEGAL TECH

Jumayeva Gulsanam Rustamjon qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik fakulteti

1-kurs talabasi

gulsanamjumayeva939@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17600692>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 11-noyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 13-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

elektron identifikatsiya, elektron raqamli imzo, Legal Tech infratuzilmasi, eIDAS reglamenti, elektron hukumat, raqamli xavfsizlik, huquqiy texnologiyalar, sud axborot tizimi, elektron hujjat aylanishi, autentifikatsiya, shaxsni identifikatsiyalash, Yevropa ittifoqi, raqamli huquqiy tizim

ABSTRACT

Bugungi kunda biz raqamli texnologiyalar va raqamli islohotlar davrida yashayapmiz. Endilikda hayotimizning deyarli barcha sohalarida ma'lumotlar elektron shaklga o'tkazilmoqda. Shaxsga doir ma'lumotlar ham turli tizimlarda saqlanib, ulardan onlayn tarzda foydalanish imkoniyati yaratilgan. Elektron identifikatsiya tizimi yordamida fuqarolar o'z shaxsini internetda ishonchli tarzda tasdiqlashlari va turli xizmatlardan yagona tizim orqali foydalanishlari mumkin. Ushbu maqolada elektron identifikatsiya tizimining huquqiy asoslari va uning Legal Tech — ya'ni huquqiy texnologiyalar sohasidagi o'рни haqida so'z yuritiladi. Maqola davomida O'zbekiston qonunchiligi hamda xalqaro tajriba, xususan Yevropa Ittifoqining eIDAS reglamenti tahlil qilingan. Shuningdek, Estoniya va Germaniya tajribasi misolida elektron identifikatsiya tizimining davlat boshqaruvi va sud jarayonlaridagi amaliy foydasi ko'rib chiqilgan.

KIRISH

Bugungi tez rivojlanayotgan raqamli davrda inson hayotining barcha sohalari, shu jumladan huquqiy munosabatlar ham yangilanib, zamon bilan hamnafas bo'lib bormoqda. Axborot texnologiyalarining keng qo'llanilishi davlat boshqaruvi, sud tizimi va huquqiy xizmatlar ko'rsatish sohasini tubdan o'zgartirib, ularni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Ayniqsa, elektron identifikatsiya (eID) tizimlari va Legal Tech yo'nalishining rivojlanishi huquq sohasining raqamli islohotida muhim o'rin tutadi.

Elektron identifikatsiya tizimi — bu shaxsni onlayn ya'ni raqamli muhitda ishonchli tarzda aniqlash va tasdiqlash imkonini beruvchi tizimdir. U orqali fuqarolar va yuridik shaxslar turli elektron xizmatlardan xavfsiz va qulay tarzda foydalanishlari mumkin. Bunday tizimlar nafaqat shaxsni tasdiqlash, balki elektron hujjatlar, raqamli imzo va elektron xizmatlarning ishonchliligi va huquqiy kuchini ta'minlashda ham katta ahamiyatga ega. Shu bois, elektron identifikatsiya nafaqat texnologik qulaylik, balki huquqiy tizimning shaffofligi va ishonchliligini mustahkamlovchi muhim vositadir.

Legal Tech — bu huquq + texnologiyalar ya'ni yuridik texnologiyalar sohasi bo'lib, u huquqiy faoliyatni avtomatlashtirish, hujjatlarni raqamli shaklda yuritish, arxivlashtirish, avtomatlashtirish sun'iy intellekt yordamida huquqiy tahlillar o'tkazish, shartnomalarni

elektron tarzda tuzish va sud jarayonlarini onlayn shaklda tashkil etishni o'z ichiga oladi. Elektron identifikatsiya tizimi esa ushbu texnologiyalarning to'g'ri va qonuniy ishlashini ta'minlaydigan asosiy vosita hisoblanadi. Ya'ni, Legal Tech tizimlarida shaxsning ishonchli identifikatsiyasiz hech bir huquqiy harakat qonuniy kuchga ega bo'la olmaydi. Chunki shaxsni ishonchli identifikatsiya qilmasdan turib, hech bir elektron huquqiy amal qonuniy kuchga ega bo'lmaydi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, bugungi globallashuv davrida har bir shaxsning raqamli muhitda, kiberjinoyatlar va xakkerlar faoliyati eng avjiga va pikka chiqqan vaqtida to'g'ri va xavfsiz identifikatsiya qilinishi davlat xavfsizligi, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish hamda huquqiy ishonchlilikni ta'minlash uchun muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, O'zbekistonda elektron huquqiy tizimlarning (masalan, e-sud, e-notarius, my.gov.uz, oneID-yagona identifikatsiyalash tizimi kabi) samarali ishlashi ham aynan elektron identifikatsiya mexanizmlarining sifatiga bog'liq.

Shu sababli, ushbu ilmiy maqola elektron identifikatsiya tizimining milliy va xalqaro huquqiy miqyosda keng ko'lamda huquqiy tahlil qilish, Legal Tech sohasidagi o'rni va ahamiyatini aniqlash, hamda O'zbekiston qonunchiligi va Yevropa Ittifoqi eIDAS reglamenti o'rtasidagi o'xshashlik va farqli darajasini aniqlashga qaratilgan. Tadqiqot jarayonida normativ-huquqiy hujjatlar, xalqaro reglamentlar va zamonaviy ilmiy manbalar o'rganildi. Natijada, elektron identifikatsiya tizimini yanada takomillashtirish va Legal Tech sohasida uni samarali qo'llash bo'yicha takliflar ishlab chiqilishi maqsad qilingan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Qilgan tadqiqotlarim va o'rgangan manbaalarimga ko'ra:

Milliy qonunchiligimizga yuzlanadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasida ham raqamli islohotlar jarayonida elektron identifikatsiya tizimlarini joriy etish va huquqiy jihatdan tartibga solish bo'yicha qator huquqiy asoslarni ya'ni normativ huquqiy hujjatlarni yaratdi. Ushbu elektron hukumat, elektron identifikatsiya tizimini takomillashishi uchun poydevor sifatida aniqlagan hujjatim tadqiqotlarimga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining **"Aholiga taqdim etilayotgan elektron davlat xizmatlarini ko'rsatishda shaxsni tasdiqlash tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'grisida"**gi Qarori (2020-yil 22- aprel sanasiga ko'ra) sababi aynan shu qarorda elektron hukumat tizimi, identifikatsiya tizimi, Davlat personallashtirish markazi faoliyatlarini vazifalari yaqqol belgilab ketilgan. Ushbu qarorning 3-bandiga ko'ra, "identifikatsiya tizimi jismoniy va yuridik shaxslarni identifikatsiyalashning rasmiy ma'lumotlar manbai hisoblanadi va u orqali olingan ma'lumotlar davlat organlari, banklar, moliya va boshqa xizmatlardan foydalanuvchi shaxslarni masofaviy identifikatsiya (autentifikatsiya) qilishning asosi hisoblanadi"¹. Qo'shimcha qilib aytganda, **"Elektron raqamli imzo to'grisida"**gi Qonun (2003-yil 11-dekabr, yangi tahriri 2022-yil 12-oktabrda qabul qilingan) va **"Elektron hukumat to'grisida"**gi Qonun (2015-yil 9-dekabr) mamlakatda elektron hujjatlar aylanishi, raqamli autentifikatsiya va onlayn davlat xizmatlari tizimini shakllantirishning huquqiy poydevorini yaratgan. Ushbu qonunlar orqali fuqarolarga elektron tarzda hujjat topshirish, davlat xizmatlaridan masofadan turib foydalanish va raqamli imzo orqali shaxsni identifikatsiya qilish imkoniyatlari yaratilgan.

Xalqaro tajribada esa elektron identifikatsiya tizimining huquqiy asoslari keng rivojlangan. **Yevropa Ittifoqining 2014-yilda qabul qilingan eIDAS reglamenti (Regulation (EU) No**

¹ Vazirlar Mahkamasini "Aholiga taqdim etilayotgan elektron davlat xizmatlarini ko'rsatishda shaxsni tasdiqlash tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'grisida"gi Qarori <https://lex.uz/uz/docs/3353186?ONDATE=10.07.2024>

910/2014) eng ommabop tizim sifatida tarqalib ketishi bilan birga elektron identifikatsiya va ishonch xizmatlari sohasida yagona huquqiy standartni belgilab berdi. Sababi 2014-yilgacha umumiy huquqiy asosning yo'qligi sababli, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari bir-birining elektron identifikatsiya tizimlarini tan olmagan va qabul qilmagan. 2014-yilda qabul qilingan Elektron identifikatsiya, autentifikatsiya va ishonchli xizmatlar (eIDAS) reglamenti esa Yevropa Ittifoqi chegaralarida milliy eID tizimlaridan foydalanish imkonini berdi. Hozirgi kunga kelib, Yevropaning 90% dan ortiq aholisi ushbu tizimdan foyda ko'rmoqda va 27 ta Yevropa Ittifoqi a'zosi davlatlar o'rtasida o'zaro tan olinadigan elektron identifikatsiya tizimlarini yaratishga yordam beradi. Ushbu reglament o'z ichiga elektron imzo (eSignature), elektron muhr (eSeal), elektron vaqt belgisi (eTimestamp), veb-sayt autentifikatsiya sertifikatlari (WACs), elektron ro'yxatdan o'tgan yetkazib berish xizmati (eDelivery) kabi ishonchli xizmatlarni o'z ichiga oladi. Shu joyida, ushbu xalqaro reglamentni milliy qonunchiligimiz bilan taqqoslaydigan bo'lsak, hozirda bizda ham elektron imzo tizimi rivojlanishi uchun katta tajriba sifatida ko'rib chiqilmoqda. Mazkur reglament Yevropa mamlakatlarida elektron imzo, identifikatsiya va ishonchli xizmat ko'rsatuvchi provayderlarning faoliyatini tartibga solish orqali huquqiy munosabatlarning raqamli xavfsizligini ta'minlab kelmoqda. Ushbu model hozirgi kunda ko'plab davlatlar, jumladan, O'zbekiston uchun ham muhim tajriba sifatida o'rganilmoqda.

So'nggi yillarda bu yo'nalishda bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, **Primavera De Filippi va Samer Hassanning** "*Blockchain Technology as a Regulatory Technology: From Code is Law to Law is Code*" nomli asarida blokcheyn texnologiyalari orqali huquqiy tartibga solishning yangi modeli — kod orqali boshqariladigan huquqiy tizimlar tahlil qilingan.² Bu asar Legal Tech sohasida elektron identifikatsiyaning nazariy asoslarini chuqur yoritib beradi. Shu bilan birga, "**Legal Tech Development in Uzbekistan: Problems and Solutions**" nomli maqolada O'zbekistonda yuridik texnologiyalarni rivojlantirishdagi muammolar, infratuzilma kamchiliklari va huquqiy asoslarni takomillashtirish zarurati ko'rsatib o'tilgan.³

Thomson Reuters Westlaw saytidan olgan ma'lumotlarimga ko'ra, u yerda ham aynan elektron identifikatsiyalash tizimi bo'yicha Yevropa Ittifoqi reglamenti asosiy o'rinda turibdi. Westlawdagi maqolalar eID tizimining huquqiy poydevorini quyidagi jihatlar orqali yoritadi:⁴

1. **eIDAS reglamenti** elektron identifikatsiyani yagona standartga keltirgan va har bir a'zo davlatdan o'z milliy tizimini ushbu reglament bilan moslashtirishni talab qiladi. Bu reglamentga binoan, agar bir davlatda tasdiqlangan eID vositasi bo'lsa, uni boshqa Yevropa davlatlari ham tan oladi.

2. **Huquqiy barqarorlik** – elektron identifikatsiya tizimi qonuniy kuchga ega bo'lishi uchun uning har bir bosqichi (ro'yxatdan o'tish, autentifikatsiya, imzolash) normativ asos bilan himoyalangan bo'lishi kerak.

² Primavera De Filippi, Samer Hassan "Blockchain Technology as a Regulatory Technology: From Code is Law to Law is Code" https://www.researchgate.net/publication/311447869_Blockchain_Technology_as_a_Regulatory_Technology_From_Code_is_Law_to_Law_is_Code

³ Abdurakhmanova M, B. Turaev "Legal Tech Development in Uzbekistan: Problems and Solutions" <https://inter-publishing.com/index.php/ijres/article/view/324>

⁴ Thomson Reuters, Westlaw <https://1.next.westlaw.com/>

3. **Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish** – eID tizimi doirasida ishlov beriladigan ma'lumotlar **GDPR (General Data Protection Regulation)** bilan uyg'unlashtirilgan bo'lishi kerak.

Westlaw dagi tahlillarimga ko'ra, eID tizimi **Legal Tech infratuzilmasining ajralmas qismi** sifatida ko'riladi. eID **sud jarayonlari, elektron shartnomalar, masofaviy notarial xizmatlar va davlat xizmatlarida** shaxsni tasdiqlashning ishonchli vositasi hisoblanadi. Estoniya, Germaniya, Fransiya va Ispaniya davlatlari ham alohida keltirib o'tilgan. Sababi, **Estoniya** – elektron identifikatsiya sohasida yetakchi bo'lib, fuqarolarning 99% eID kartaga ega. U orqali soliq to'lash, ovoz berish, bank xizmatlari va sud arizalarini yuborish mumkin. **Germaniya** – eID tizimi pasportga integratsiya qilingan bo'lib, eIDAS bilan to'liq moslashtirilgan. **Fransiya va Ispaniya** – o'z milliy eID kartalarini eIDAS tizimiga bog'lab, transchegaraviy tan olinishi uchun sertifikatlash markazlari tashkil qilgan. LexisNexis sayti orqali tahlil qilgan maqolalarimga ko'ra, elektron identifikatsiya tizimining huquqiy asoslarini tahlil qilganda, uning markazida shaxsning yozma roziligi tamoyili turadi. Shaxs yoki tashkilot o'z elektron manzilini rasmiy aloqa uchun foydalanishga rozilik bildirmagan taqdirda, unga elektron shaklda hujjat yuborish yoki xizmat ko'rsatish mumkin emas. Bu holat shaxsning roziligi asosida identifikatsiya prinsipining amaliy ifodasidir va eID tizimining asosiy elementi hisoblanadi. Shaxs yoki tashkilotni aniqlash uchun ishlatiladigan elektron belgilar — masalan, elektron pochta manzili, telefon raqami yoki maxsus raqamli identifikator — bo'lishi mumkin. Ushbu vositalar elektron identifikatsiya (eID) tizimining texnik asosini tashkil etadi. Elektron aloqa huquqiy kuchga ega bo'lishi uchun esa ma'lum shartlarga rioya etilishi lozim. Agar elektron hujjatlar ish kuni davomida, belgilangan vaqtgacha yuborilgan bo'lsa, ular qonuniy kuchga ega bo'lgan holda o'sha kuni yetkazilgan deb hisoblanadi. Bu tartib eIDAS reglamentida belgilangan tamoyillarga o'xshash bo'lib, elektron hujjatlarni qog'oz shaklidagi hujjatlar bilan teng maqomda e'tirof etadi. Qonun, shuningdek, elektron xizmatni faqat jismoniy shaxslarga emas, balki yuridik shaxslar, jumladan, korporatsiyalar, kasaba uyushmalari va boshqa tashkilotlarga ham joriy etadi. Bu esa korporativ elektron identifikatsiya tizimlari — ya'ni tashkilotning raqamli imzosi yoki elektron shtampi kabi vositalarning huquqiy ahamiyatga ega ekanligini anglatadi. Bundan tashqari, elektron xizmat yetkazilgan vaqtning aniq belgilanishi tizimda ishonchlilik va shaffoflikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.⁵

Afrikada elektron identifikatsiya tizimining huquqiy asoslari: Burkina Faso tajribasi, Burkina-Fasoda jismoniy shaxslarning yagona elektron identifikatsiyasi to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Ushbu qonun mamlakatga shaxsni aniqlashda firibgarlikka qarshi kurashish imkonini beradi. 2026-yilga borib aholining kamida 80 foizini ro'yxatdan o'tkazishni rejalashtirmoqda. Loyiha maqsadi — aholining kamida 85 foiziga hukumat tomonidan tan olingan yagona shaxsni tasdiqlovchi elektron hujjat (eID) berish va shu orqali ularning davlat xizmatlariga kirishini osonlashtirishdir. Mazkur qonun, loyiha xalqaro tajriba, xususan, Afrika Ittifoqi va Jahon banki tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan WURI dasturi doirasida amalga oshirilmogda. Bu dastur raqamli identifikatsiyani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish vositasi sifatida ko'radi. Burkina-Fasoda joriy etilayotgan yagona elektron identifikatsiya tizimi shaxsni raqamli muhitda ishonchli aniqlash, firibgarlikka qarshi kurashish va davlat xizmatlarini modernizatsiya qilishga qaratilgan. Biometrik va biografik ma'lumotlarni

⁵ Division R Statutory Instruments, 2010, Equality Act 2010

<https://advance.lexis.com/api/permalink/04251eb2-bb65-4c8c-9aa7-58403e3fc56e/?context=1519360&identityprofileid=CJQVWW6340>

birlashtiruvchi ushbu tizim nafaqat huquqiy xavfsizlikni ta'minlaydi, balki raqamli davlat boshqaruvi va iqtisodiy rivojlanish uchun poydevor yaratadi.⁶

NATIJALAR

Tahlil natijasida aniqlandi, shuni ko'rish mumkin bo'ldiki, saytdagi maqolalar hamda o'rgangan manbaalarimdagi ma'lumotlarga asoslangan holda:

- 1) a'zo davlatlarning eID tizimlari har doim bir-biri bilan to'liq ishlamaydi;
- 2) davlat tizimlari bilan xususiy kompaniyalar yoki xususiy xizmatlar integratsiyasi cheklangan bo'lishi mumkin, ya'ni xususiy sektor ishtiroki ma'lum darajada cheklangan, aslida bu narsa cheklanmasligi lozim sababi eIDAS reglamentini eng katta foyda beradigan sohasi moliya, bank tizimlari hisoblanadi;
- 3) "Elektron identifikatsiya" va "elektron imzo" kabi tushunchalar o'rtasidagi farq, huquqiy maqom va ishonchli xizmatlar majmuasi aniq belgilanishi lozim, aholining huquqiy ong va huquqiy madaniyatini yana rivojlantirish natijasida ularga shu ikkita omil farqi tushuntirib berilishi kerak;
- 4) ma'lumotlarni himoya qilish (masalan, General Data Protection Regulation- bilan uyg'unlashgan holda), foydalanuvchi roziligi va shaffof protseduralar ta'minlanishi kerak.

MUHOKAMA

Mazkur muammolar yuzasidan quyidagi taklif va yechimlarni kiritishimiz mumkin:

- 1) O'zbekistondagi milliy eID tizimini eIDAS reglamenti standartlariga moslashtirish ya'ni Yevropa Ittifoqidagi barcha davlatlar amal qiladigan samarali tizim standartlariga moslashtirib o'tkazishga xarakat qilishimiz kerak;
- 2) Xususiy sektor bilan hamkorlikni kuchaytirish — banklar, moliya, professional xizmatlar sohalarida eID integratsiyasini rag'batlantirish. Sababi eIDAS reglamentiga ko'ra, biznesga elektron identifikatsiyani eID va ishonchli xizmatlarni olib kirish juda katta samaradorlikni olib keladi, xavfsizlik va ishonchlilik ortadi. eIDAS yordamida kompaniyalar mijozlar va boshqa tashkilotlarning shaxsini yanada ishonchli tekshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Korxonalariga ushbu tizim olib kirilsa, xizmat va maxsulotlar uchun mijozlarning qoniqishi yanada ortadi.
- 3) Foydalanuvchilarning huquq va majburiyatlarini aniqlashtirish, ma'lumotlari bilan ishlashda shaffoflik va himoyani ta'minlash.
- 4) O'zbekistonda raqamli huquqiy islohotlar doirasida milliy eID tizimini shakllantirish va uni davlat xizmatlari, sud jarayonlari, elektron imzo va xususiy sektor bilan integratsiyalash lozim.

XULOSA

⁶ Burkina : MPs vote on the law on the unique electronic identification of the natural person.

<https://advance.lexis.com/api/permalink/b2f66c51-fa45-4f43-84fd-114ca31016f8/?context=1519360&identityprofileid=CJQVWW63400>

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam,elektron identifikatsiya tizimi - Legal tech sohasining poydevori, asosiy yo'nalishi hisoblanadi. Sababi raqamli huquq sohasida,har xil onlayn notarial xizmatlar,onlayn sud jarayonlari, aqlli shartnomalar, barcha platformalar (e-sud) va boshqa huquqiy nizolarni hal qilish uchun foydalanmoqchi bo'lgan shaxsdan ishonchli identifikatsiyalashni talab qiladi. Elektron identifikatsiyalash bu masalalarning markazini tashkil etadi, foydalanuvchi tizimga eID orqali kirsam uning , uning huquqiy maqomi belgilanadi,hujjatlar barchasi elektron formatda ishonchli tarzda qonuniy kuchga ega bo'ladi.Shu bois eID tizimlari Legal Tech rivojlanishining asosiy muhim omili va poydevori hisoblanadi. Legal Tech rivojlanishi eID tizimining mexanizmlariga bog'liq. Biz Yevropa mamlakatlarida rivojlangan va sinovdan o'tgan tizimidagi tajribalarni o'rgangan holda ,yana ham eID tizimimizni rivojlantirishda davol ettirishimiz kerak.eIDAS tizimida mavjud bo'lgan ishonchli xizmatlarni qaysi biri bizning tizimda yo'q bo'lsa o'z eID tizimimizga olib kirishimiz lozim va eID tizimimizni mexanizm va xizmatlarini ishonchli tarzga olib chiqqanimizdan so'ng , O'zbekiston uchun eng muhim bo'lgan milliy eID tizimini davlat, sud va xususiy sektor birligi shaklida joriy etish raqamli huquqiy tizimni keyingi bosqichga olib chiqadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR (ASA style):

I. O'zbekiston Respublikasi normativ-huquqiy hujjatlari

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. 2020. "Aholiga taqdim etilayotgan elektron davlat xizmatlarini ko'rsatishda shaxsni tasdiqlash tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qaror (22-aprel). Retrieved November 7, 2025 (<https://lex.uz/docs/5075902>).
2. O'zbekiston Respublikasi. 2003. O'zbekiston Respublikasining "Elektron raqamli imzo to'g'risida"gi Qonuni (11-dekabr). Yangi tahriri 2022-yil 12-oktabrda qabul qilingan. Retrieved November 7, 2025 (<https://lex.uz/docs/90530>).
3. O'zbekiston Respublikasi. 2015. O'zbekiston Respublikasining "Elektron hukumat to'g'risida"gi Qonuni (9-dekabr). Retrieved November 7, 2025 (<https://lex.uz/docs/2868181>).

II. Xalqaro normativ-huquqiy hujjatlar

4. European Parliament and Council of the European Union. 2014. Regulation (EU) No 910/2014 on Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions in the Internal Market (eIDAS Regulation) (23 July). Retrieved November 7, 2025 (<https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910>).
5. OECD. 2020. OECD Digital Government Policy Framework. Digital Government and Public Sector Innovation Division. Retrieved November 7, 2025 (<https://www.oecd.org/gov/digital-government>).

III. Ilmiy maqolalar va xorijiy adabiyotlar

6. De Filippi, Primavera, and Samer Hassan. 2016. "Blockchain Technology as a Regulatory Technology: From Code is Law to Law is Code." First Monday 21(12). doi:10.5210/fm.v21i12.7113.
7. Abdurakhmanova, M., and B. Turaev. 2022. "Legal Tech Development in Uzbekistan: Problems and Solutions." Inter-Publishing International Journal of Research 2(5):112-118. Retrieved November 7, 2025 (<https://inter-publishing.com/index.php/ijres/article/view/324>).

IV. Journallar (Westlaw va LexisNexis)

8. "Electronic Identification and Trust Services under the eIDAS Regulation." 2023. EU Law Review.<https://www.westlaw.com/SharedLink/c3bc13915bcf4a57ae5d30a90a8a0811?VR=3.0&RS=cb1t1.0>

9. "The Legal Nature of Electronic Identification." 2022. European Data Protection Law Journal.<https://www.westlaw.com/SharedLink/c488656ec1434f498e0dbb635f0cddd0?VR=3.0&RS=cb1t1.0>

10. "Building Trust in Digital Identity Systems." 2021. International Journal of Law and Technology.<https://www.westlaw.com/SharedLink/c04779d1c22b42a68f721a78483151b7?VR=3.0&RS=cb1t1.0>

11. "Legal Tech and eID in Judicial Processes." 2023. Journal of Legal Innovation.<https://www.westlaw.com/SharedLink/f91f9e3366124b21a58d7b195385f070?VR=3.0&RS=cb1t1.0>

12. "Cross-Border Electronic Identity Recognition under EU Law." 2022. Common Market Law Review.<https://www.westlaw.com/SharedLink/23af80fd4c42472c83f763067fa88905?VR=3.0&RS=cb1t1.0>

13. Division R Statutory Instruments, 2010, Equality Act 2010
<https://advance.lexis.com/api/permalink/04251eb2-bb65-4c8c-9aa7-58403e3fc56e/?context=1519360&identityprofileid=CJQVWW6340>

14. Burkina : MPs vote on the law on the unique electronic identification of the natural person.
<https://advance.lexis.com/api/permalink/b2f66c51-fa45-4f43-84fd-114ca31016f8/?context=1519360&identityprofileid=CJQVWW63400>

INNOVATIVE
ACADEMY